

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JORGE, BREJETUBA- ES

Chansislayne Gabriela da Silva – Universidade Federal do Espírito Santo
(chansislayne_silva@outlook.com)

Thalyta Botelho Monteiro – Instituto Federal do Espírito Santo
(thalyta.monteiro@ifes.edu.br)

E-mail para contato: chansislayne_silva@outlook.com

Eixo Temático: (GT06. Ensino e Aprendizagem)

DOI: 10.5281/zenodo.10328490

RESUMO

O planeta Terra enfrenta uma crise ambiental, onde todos devem ter consciência da importância do meio ambiente para cada ser vivo e a educação ambiental é o caminho. Objetivou-se com este trabalho realizar ações de educação ambiental com intuito de levar o conhecimento sobre a importância da preservação e conservação ambiental, por meio de atividades práticas que visam à sustentabilidade. O estudo foi realizado com a turma do 5º ano do Centro Municipal de Ensino Fundamental de São Jorge de rede pública municipal, localizado no município de Brejetuba – Espírito Santo/Brasil, onde foram elaboradas uma palestra e uma oficina recreativa por meio de uma dinâmica para executar com alunos, para que eles pudessem entender melhor sobre as questões ambientais, sendo realizado no final, perguntas sobre o tema abordado e uma análise dados e gerando gráficos dos resultados. A execução deste trabalho permitiu que os alunos e professores se envolvessem em atividades educativas diferenciadas sobre temas ambientais, uma vez que a realização de ações de educação ambiental em ambiente escolar é uma ótima maneira de atrair a atenção dos alunos para questões ligadas à relação homem- meio ambiente.

Palavras-chave: Meio ambiente. Relação homem-natureza. Conscientização ambiental.

1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 1960, onde iniciou as discussões sobre meio ambiente até os tempos atuais, observa-se que o planeta Terra vem enfrentando uma crise ambiental, sendo necessários que todos os seres humanos compreendam a relevância do meio ambiente para cada ser vivo. Diante desses problemas ambientais como: desmatamento, mudanças climáticas, poluição do ar, água e solo, que se tem agravado, seja na área rural ou urbana.

A Educação ambiental (EA) surge como uma mediação pedagógica para a conscientização da sociedade, pois com o crescimento da população mundial, conseqüentemente há o aumento do número de poluidores sem a conscientização, caso não sejam orientados (MARTINS *et al.*, 2018).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Kondrat e Maciel (2013) dizem que a educação ambiental dá através da conscientização das pessoas, que sensibilizam, para o bem-estar do meio ambiente, através de uma discussão sobre as questões ambientais e de novas informações, assuntos estes como comportamento humanos e sua relação com o meio ambiente e as legislações que vão se modificando, onde deve considerar os valores e atitudes que devem ser seguidos em busca de uma preservação e conservação ambiental.

Devido utilização dos recursos naturais de forma inadequada, acarreta consequências sobre o meio ambiente, ocorrendo transformações ecológicas degradantes, sendo preciso haver mudanças no pensamento da sociedade, diante esta situação é importante a conscientização ambiental no meio escolar (JUNIOR; CAMPOS, 2018).

Diante aos expostos o meio escolar é um espaço privilegiado para formação de cidadãos conscientes do papel deles no mundo, permitindo que ocorra a conscientização dos alunos para a construção de uma sociedade que promove uma relação entre homem-natureza de forma que os dois estejam em equilíbrio.

É necessário mostrar como nossas atitudes pode afetar o meio ambiente, e o meio escolar é um espaço que permite uma troca de informações, possibilitando demonstrar a importância de uma relação saudável entre homem e natureza de forma que os dois estejam em equilíbrio, para haver um ambiente sustentável, onde Silva e colaboradores (2020) afirmam que meio escolar é um espaço privilegiado para formação de cidadãos conscientes do papel deles na natureza.

Para Georgin e Oliveira (2014), a questão ambiental é relevante para a sociedade e para as escolas, sendo possível fazer a Educação Ambiental através de processos de reconhecimento de valores, através de uma reflexão sobre o desenvolvimento, onde o homem possa usar os recursos naturais, mas sem desperdício, conservando-os e preservando-os.

Onde o trabalho teve como objetivo realizar uma ação de educação ambiental, através de uma mediação pedagógica com intuito de levar o conhecimento sobre a importância da preservação e conservação ambiental, de forma bem lúdica, por meio de oficinas recreativas para alunos do 5º ano de São Jorge/Brejetuba/ES do Centro Municipal de Ensino Fundamental de São Jorge de rede pública municipal e avaliar no final o resultado dessa ação por meio de um roteiro de perguntas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

O presente trabalho teve como público-alvo os alunos do 5º ano/Vespertino do Centro Municipal De Ensino Fundamental São Jorge (CMEF “São Jorge”), que fica localizado em São Jorge que pertence no município de Brejetuba, estado do Espírito Santo – Brasil (Figura 1).

Figura 1 Localização do Centro Municipal De Ensino Fundamental São Jorge (CMEF “São Jorge”)

Em um primeiro momento, efetuou-se a seleção do material bibliográfico, a fim de abordar os temas pertinentes à pesquisa e informações a respeito da instituição estudada. O segundo realizou a elaboração de um referencial teórico sobre a temática e um instrumento investigativo de pesquisa (roteiro) com questões abertas.

A metodologia escolhida foi um estudo qualitativo através do emprego de uma conversa exploratória sobre assuntos referentes a educação ambiental, onde o método qualitativo, favorecem construir uma visão mais completa da interação e geração de conhecimento científico envolvendo os pontos fortes e proporcionando uma maior compreensão dos problemas estudados.

Considerando uma compreensão dos seres humanos em relação com seu convívio com meio ambiente e seus conhecimentos acerca do assunto, a abordagem qualitativa tem sido frequentemente utilizada em estudos voltados para apreensão da vida humana, em campos como sociologia, antropologia, psicologia, dentre outros das ciências sociais (DENZIN; LINCOLN, 2000).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Sendo realizado um estudo de caso, pois de acordo com Yin (2005) o estudo de caso é como estratégia de pesquisa que possui na sua essência esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões, assim como o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implantadas e com quais resultados obtidos em uma situação específica.

Durante a ação de educação ambiental, foi observado as discussões que surgiram em torno do tema meio ambiente e/ou EA, sendo registrado por escrito as opiniões, perguntas e os debates acerca da temática, além de uma dinâmica mostrando a importância da cobertura do solo para meio ambiente. Durante toda a execução do projeto foram gravados áudios em equipamento mp3 e transcritos em sua íntegra para posterior análise.

Dentre as ações de educação ambiental previamente determinada que foram realizadas no CMEF “São Jorge” pode-se citar: uma visita de planejamento da atividade para apresentar o projeto aos responsáveis da escola e a professora sobre o projeto uma vez que já houve uma conversa prévia e a mesma e demais responsáveis pelo CMEF “São Jorge” concordaram com a realização do projeto na escola, realizando uma mobilização sobre a importância do tema, para incentivar o envolvimento de alunos e professores.

Depois do planejamento foi realizada uma segunda visita no dia 31 de outubro de 2022, para execução do projeto, onde contou com uma conversa exploratória com os alunos do 5º ano/Vespertino do Centro Municipal De Ensino Fundamental São Jorge (CMEF “São Jorge”), onde o tema abordado foram os princípios de educação ambiental até a contextualização prática com questões de ordem ambiental, social e econômica; e realização de atividades recreativas/ Dinâmica sobre a importância da cobertura vegetal no solo.

Foi levado uma maquete segue abaixo as fotos (Figura 2), para demonstrar para alunos sobre a importância da cobertura vegetal. Segundo Tartari e colaboradores (2012) a cobertura do solo contribui na hora do impacto das gotas da chuva e conseqüentemente para preservação do solo evitando erosão e além de contribuir com a preservação em geral, uma vez que o impacto das gotas é responsável pela desagregação da maioria do material que será transportado pelo escoamento superficial.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2. A maquete utilizada para dinâmica com os alunos da importância da cobertura no solo.

Além da maquete, foram levados cartazes (Figura 3) para melhor discussão acerca dos assuntos segue em abaixo os cartazes levados, para ser abordado os assuntos sobre o que é a educação ambiental e a diferença entre uma área de degradação e outra de preservação e pontos importantes da cobertura vegetal e o que são os 3 R's e significado deles.

No ponto de vista linguístico, comunicacional e pedagógico destacaram-se vários aspectos importantes na utilização dos cartazes para melhor entendimento e fixação do conteúdo para os alunos, uma vez que tem a funcionalidade de forma de registo que ajuda a perceber melhor o percurso e o processo traçado até se alcançarem determinada aprendizagem (MATOS, 2006).

As observações realizadas durante a ação de educação ambiental foram compiladas e com os resultados obtidos, foram discutidos para facilitar a interpretação dos resultados, utilizando a estatística descritiva. Na tabela 1 pode ser verificado as atividades realizadas no presente trabalho.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 3. Cartazes sobre o que é educação ambiental, recuperação de áreas degradadas, importância da cobertura vegetal e os 3 R's da sustentabilidade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da mediação pedagógica, Becigo, Mendes e Araújo (2018) também constataram que a abordagem da educação ambiental no ambiente escolar é relevante, uma vez que abrange diversas áreas do saber e pode ser incorporada ao currículo, sendo essencial para o processo de aprendizagem, uma vez que é transversal e interdisciplinar.

Na Figura 4, são apresentadas as distribuições percentuais das respostas dadas pelos alunos do CMEF “São Jorge” referentes as perguntas do roteiro que segue em Anexo, sobre acerca do assunto preservação e conservação ambiental apresentados para eles em forma de dinâmica e uma conversa exploratória.

Figura 1. Resultados da conversa exploratória com os alunos do 5º ano do CMEF “São Jorge”, referente aos assuntos abordados na dinâmica e sobre a preservação e conservação ambiental.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Segundo Fino (2001), para Vigotski a mediação pedagógica permite a liberdade de aprender, onde a mediação estabelece uma ligação, o signo, a atividade e a consciência interagem socialmente. E no decorrer deste estudo os alunos demonstraram interesse durante toda a ação de educação ambiental, havendo a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

participação dos mesmos durante todo o processo com perguntas e tirando as dúvidas, assim, demonstrando que esta mediação pedagógica, pode ser um caminho para trazer a educação ambiental para o ambiente escolar de uma forma diversificada e interdisciplinar.

Na figura 3-A observa-se que 40% dos alunos moram em Zona Urbana e 60% dos alunos moram em Zona Rural e vale destacar que 50% dos alunos de zona urbana já ouviram falar de EA e da zona Rural somente 33,33% sabem o que é EA, onde conforme a Figura 3-B analisando todos independentemente da área em que mora pode observar que 40% dos alunos já tinham ouvido falar sobre a Educação ambiental e 60% nunca tinham ouvido.

Vale destacar que se tem realizados debates em torno da dimensão pedagógica dos conflitos ambientais ensinam que a pesquisa e a educação precisam estar contextualizadas com as realidades locais e globais, para além das ações individuais e comportamentais (COSTA; LOUREIRO; SÁNCHEZ, 2020), sendo observado no presente estudo que a área em que o aluno está inserido pode ter referência e realidade ambiental de cada aluno.

Araújo (2017) ainda destaca caso a EA não ocorra e as pessoas não fiquem cientes dos problemas ambientais, e assim os fenômenos de desequilíbrio ecológicos gerados pelas ações humanas não forem remediados, devido ao ser humano pensar e agir como se estivesse fora do ambiente, a manutenção da vida na superfície terrestre estará ameaçada, pois esta percepção promove a exploração dos recursos naturais de maneira insustentável, que ocasionará graves problemas ambientais e que vai ser prejudicial para próximas gerações.

Deve ser pontuado que educação ambiental deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência, que buscará estimular a formação de sociedades justas e ecologicamente equilibradas.

Os dados encontrados por Santos, Costa e Dantas (2022), corroboram com os dados da presente pesquisa, onde observaram os mesmos valores referente aos conhecimentos de Educação ambiental dos alunos, porém depois de uma ação realizada pelos autores eles perceberam uma mudança, passando de 40% para 80% de alunos que sabiam corretamente que era educação ambiental.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Na figura 3-C e D demonstra que 90% dos alunos nunca tinham ouvido falar sobre preservação e conservação ambiental e do solo e como ela é importante para cada ser vivo, somente 10% já tinha ouvido falar antes da ação de educação ambiental realizada. Segundo Amaro e Bernardes (2018) a Educação ambiental é um caminho indispensável para a diminuição dos impactos ambientais, pois apenas o conhecimento pode proporcionar mudanças nas atitudes dos indivíduos.

A falta de conhecimento desses alunos sobre as preservação e conservação ambiental e do solo é preocupante, uma vez que 60% moram na zona rural onde observa muitas das vezes perda de solo devido ao mal manejo da produção agrícola, podendo ter grandes perdas ambientais decorrente a este fator, sendo um caminho trabalhar com estes alunos a educação ambiental, porém vale destacar que somente uma ação não vai mudar modo de pensar e agir é preciso ser contestante.

Em estudos Marques, Souza, Moura (2021) observa-se que apesar da interdisciplinaridade da Educação Ambiental, observa-se que boa parte dos professores ainda não consegue abordá-la em sua disciplina. Segundo Corrêa e colaboradores (2018) a educação ambiental é de grande importância para a formação cidadã, portanto, deve estar presente nas discussões em sala de aula, local este destinado a preparar o aluno para a vivência em sociedade.

Em relação ao conhecimento dos alunos na Figura 3-E referente a questão do grau de responsabilidade para a preservação e conservação ambiental, 10% Muito pouca, 20% Média e 70% Muito grande. Para Silva e Terán (2018) é necessário envolver o aluno na abordagem de tais questões ambientais, uma vez que elas se apresentam de forma direta e constante na vida dos educandos, para que os mesmos entendam a importância do meio ambiente para todos os seres vivos hoje e no futuro e como nossas atitudes pode influenciar na vida das futuras gerações.

Um ponto que deve ser pontuado sobre a pergunta é que este assunto já foi abordado em sala de aula já pela professora e foi reforçado por meio de uma conversa com os alunos e a dinâmica fica, então demonstra que é um assunto que está sendo abordado por eles então eles estão vendo pela segunda vez, então pode contribuir para que entendam sobre a importância, porém deve ser pontuado também.

Como observado por Georgin e Oliveira (2014) na medida que são desenvolvidas as atividades de educação ambiental com os alunos aumenta também o interesse dos mesmos pelo assunto, além de agregar conhecimento acerca do tema.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Verdelone et al. (2019) com ações de EA em escolas de fundamental também observaram a relevância de se trabalhar a Educação Ambiental a partir da realidade escolar, iniciando pelos conceitos mais básicos de preservação, para que os estudantes percebam a importância das pequenas atitudes.

Na Figura 3-F e I mostra que 100% dos alunos sabem que o meio ambiente é importante para vida humana e que a educação ambiental é uma ferramenta importante para poder levar o conhecimento acerca da preservação e conservação do solo e água, os dados encontrados por Marques, Souza, Moura (2021) corrobora com tais resultados, uma vez que mesmo também observaram que em média 95% dos alunos acreditam que o meio ambiente é muito importante.

Um ponto que contribuiu para que eles soubessem sobre a importância do meio ambiente foi até uma fala de um aluno “a professora passou isto para gente em aula”, sendo que a professora ainda afirmou “trabalhei com eles sobre a sustentabilidade recentemente, então é um assunto que está fresco na cabeça deles”.

É importante correlacionar 60% dos alunos não sabiam que era educação ambiental antes esta ação, onde foi pontuado com cartazes sobre a EA e no decorrer da dinâmica, eles concluíram que a EA é importante, porém vale destacar sobre na teoria é politicamente correto falar que o meio ambiente e educação ambiental é importante, assim vem o questionamento será que somente está ação seria suficiente para eles entenderem essa importância.

Guimaraes (2004) ressalta que a Educação Ambiental deve ser um processo contínuo e permanente, iniciando ao nível pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da educação formal ou informal.

De acordo Medeiros et al., (2011), as crianças e jovens precisam conhecer a realidade dos problemas ambientais, pois conforme os autores, deste modo elas serão agentes transmissores de conhecimento e se tornarão adultos mais conscientes e preocupados com o meio ambiente, sendo é importante considerar o papel das instituições de ensino, independentemente do nível escolar.

Observa-se na Figura 3-H que 100% dos alunos acreditam ser importante atividades de educação ambiental como está realizada na escola, uma vez que contribui para sua formação e que poderia ser implementado na ação como atividades físicas e hortas como exemplos, um aluno ainda pontuou “certo era ter isto em todas as escolas e todos os anos” e “devia ter outra atividade se física ou uma visita”.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

De acordo com Calazans et al. (2022) é necessário que a equipe escolar busque por projetos na área ambiental para que os alunos sejam contemplados com estes assuntos, uma vez que atualmente devido à crise ambiental que o mundo está passando deve ser um assunto presente no contexto escolar, sendo elementos de ensino-aprendizagem, resulta do amadurecimento da instituição escolar e de seu corpo docente, pois está vinculada a uma busca para aprimorar os fundamentos da sua prática pedagógica, além do enriquecendo do conhecimento dos alunos.

Estudos realizados também por Oliveira et al. (2018) demonstrou que atividades como horta escolar como ferramenta pedagógica na relação ensino-aprendizado é eficaz tanto para a apreensão do conteúdo, bem como para a socialização entre os educandos envolvidos.

Menezes, Carvalho e Martins (2022) afirmam que a gama de atividades que podem ser exploradas é grande, uma vez que eles são recursos didáticos que podem contribuir para motivar e despertar a curiosidade para o desafio de uma prática contextualizada com a realidade a qual é aplicada, promovendo a reflexão e a problematização de questões ambientais, por exemplo, são inúmeras as possibilidades a serem estudadas.

Figura 3-L 20% dos alunos responderam que onde moram o solo é mais descoberto e 80% que solo é coberto pode ter relação devido na zona urbana terem mais casa e menos área de agricultura em relação zona rural, deve ser pontuado que 20% dos alunos que responderam que observam solo descoberto são de zona urbana, onde a forte pressão provocada pela expansão urbana desordenada sobre os recursos naturais, principalmente os solos, tem provocado problemas como a compactação, a erosão, a poluição, inundações e deslizamentos no meio urbano podem ser provocados pela utilização inadequada do recurso solo (PEDRON, et al., 2004).

Demonstra na Figura 3-G e K que 100% dos alunos através da dinâmica entenderam que a cobertura do solo é importante e em relação a grau de importância 90% responderam que muito grande e 10% que grau é pouco, por meio da dinâmica com dois tipos de situação diferentes um solo com cobertura vegetal e outro sem cobertura vegetal e através da simulação da chuva permitiu os alunos observarem que impacto da chuva faz com que um solo sem cobertura vegetal esse impacto é maior, assim, facilitando a perda se solo, pode ter contribuído para este resultado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As práticas de EA auxiliada para a construção dos conhecimentos sobre a relação da interação homem-sociedade-natureza, e, assim, criar condições para novas relações na sociedade, que resultem numa comunhão com o ambiente, assim um dos exemplos como a cobertura do solo é importante para a preservação e conservação ambiental (UHDE et al., 2021)

Foi apresentado durante a conversa com os alunos e estava nos cartazes o que são o 3 R's, que na figura 3- J que 80% dos alunos não tinham ouvido falar ainda sobre o assunto e somente 20% já ouviram antes da ação de educação ambiental realizada.

Em pesquisa realizada por Martins e colaboradores (2018) seus dados corrobora com nossos resultados onde em média 63% dos alunos também não sabem a diferença, onde é importante exemplificar a diferença entre os três R's, onde reduzir significa evitar os desperdícios, consumir menos produtos; reutilizar é utilizar novamente um material antes de descartá-lo; e reciclar é transformar os produtos em matéria-prima para se iniciar um novo ciclo de produção, consumo e descarte.

Outro ponto abordado pela professora sobre plano de ensino dos alunos durante 5º ano eles viram sustentabilidade e nos anos anteriores eles veriam sobre educação ambiental, porém com a pandemia deve não ter sido abordado com os alunos. De acordo Silva, Santos e Soares (2020) o mundo vivência uma situação atípica, marcada pela pandemia onde os fatores sociais, ambiental, econômico foram afetados e um ponto que foi extremamente afetado foi o ensino, assim o conhecimento foi afetado principalmente referente a educação ambiental.

Silva e Terán (2018) afirmam que Educação Ambiental deve ser uma prática constante e natural nas escolas, onde deve ser desenvolvida de forma interdisciplinar e envolver todos que fazem a escola, alunos, professores, pais, mães e todos no vínculo do aluno, uma vez que EA é fundamental para a formação das novas gerações.

Em pesquisa Gomes e Medina (2018) em Curitiba com alunos do fundamental também observou que seus resultados do questionário após as intervenções didáticas têm sido melhores, ainda há uma confusão grande entre os conceitos de reciclagem e reutilização, sendo um assunto importante para ser abordado durante a ação de educação ambiental.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Em estudos realizados por Oliveira et al. (2013) observa-se que a ausência de respostas elaboradas ou do baixo conhecimento de alguns conceitos relacionados a parte ambiental podem ser reflexo da ausência de programas municipais que trabalhem com a preservação e conservação ambiental. Em pesquisa Campos e Carvalho (2015) percebeu haver ainda ausência de um modelo didático explícito que guie a intervenção das professoras e cujo objetivo seja dar coerência à prática e estimular uma reflexão crítica.

O autor Rodrigues (2018) ressalta que é importante trabalhar assuntos como poluição ambiental e a geração de lixo, preservação e conservação ambiental com alunos e que práticas como trilhas e caminhadas ecológicas, palestras e parcerias com empresas e órgãos públicos ou privados que visam a educação ambiental pode ser ótimo para formação de alunos conscientes e formação de adultos responsáveis.

Os problemas ambientais existentes precisam ser trabalhados e discutidos com toda a sociedade, principalmente nas escolas, pois crianças e adolescentes bem-informados serão adultos mais preocupados com o meio ambiente, assim ficando evidente a importância da prática ambiental escolar favoreça um processo participativo, preparando o aluno para atuar como agente transformador da sua realidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mediação pedagógica desenvolvida demonstra que é possível obter resultados positivos, com esta metodologia utilizada, por meio de atividades lúdicas que busque incentivar as crianças a contribuírem para o desenvolvimento sustentável e tomem-se cidadãos mais conscientes em relação ao meio ambiente, sendo um dos caminhos para trazer a EA para ambiente escolar de forma transversal e interdisciplinar.

Promover a EA nas escolas é uma necessidade e deve ser feita de forma planejada, com base num referencial teórico adequado e com profissionais capacitados. As ações de educação ambiental desenvolvidas no CMEF “São Jorge” foram relevantes para a sensibilização e a mobilização das pessoas envolvidas no projeto, mas ainda é algo superficial, uma vez que os alunos têm pouca familiaridade com este tema.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A execução deste trabalho permitiu que os alunos e professores se envolvessem em atividades educativas diferenciadas sobre os temas ambientais, uma vez que a realização de ações de educação ambiental em ambiente escolar é uma ótima forma de atrair a atenção dos alunos para questões ligadas à relação homem-meio ambiente, onde os dois devem andar juntos.

O papel da educação ambiental é crucial para a formação das gerações futuras. Vale ressaltar a transversalidade e interdisciplinaridade da educação ambiental, ou seja, onde todos devem colaborar para que se resgate o respeito e o uso consciente das coisas naturais, fortalecendo, dessa forma, a conquista de um mundo melhor. Vale lembrar que somente uma ação de educação ambiental não é suficiente, é preciso de mais ações e projetos, e que todos os seres humanos contribuem para a preservação do meio ambiente.

Dessa forma, é possível concluir que os projetos e as ações de educação ambiental das escolas pesquisadas podem incentivar os estudantes a encontrarem soluções para as questões ambientais.

REFERÊNCIAS

AMARO, F. T.; BERNARDES, M. B. J. Educação Ambiental como instrumento de mitigação de impactos ambientais: experiências com Programas de Educação Ambiental (PEA's) desenvolvidos para linhas de transmissão de energia elétrica. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 35, n. 3, p. 152-169, 2018.

ARAÚJO, I. S. Educação Ambiental: Um Desafio Para a Sociedade Contemporânea. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 16, n. 2, p 300-307, 2017.

BECIGO, A. P.; MENDES, A. L. R.; ARAÚJO, M. P. M. Revitalização do espaço escolar por meio da mediação pedagógica e da sensibilização ambiental. **Revista Científica Intelletto**, v. 3, n. 1, 2018.

CALAZANS, D. R.; ALBUQUERQUE, J. G. M.; NASCIMENTO, E. B.; GASPEROTO, H. J; BARRETO, D. S. L. Aspectos da educação ambiental em duas escolas de Aracaju/SE. **Diversitas Journal**, v. 7, n. 3, p. 1374-1385, 2022.

CAMPOS, M. A. T.; CARVALHO, A. M. Desafios emergentes na ação educativo-ambiental: uma experiência em centros de educação infantil de Curitiba-PR. **HOLOS**, v. 5, p. 119-129, 2015.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

CORRÊA, I. S., FRANÇA, B. S., BONFIM, Á. S. O., & DE SOUZA, T. N. EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUSIVA. **Revista Eletrônica da Educação**, v. 1, n. 2, p. 126-144, 2018.

COSTA, R. N.; LOUREIRO, R.; SÁNCHEZ P., C. Aprender com a natureza e a dimensão pedagógica dos conflitos ambientais: abordagem da ecologia política nas discussões do clima. **APeDuC Revista**, v. 1, n. 1, p.188-190, 2020.

COSTA, R. M.; KUHNEN, C. F. C. Trilhas interpretativas: uma prática para educação ambiental. **Vivências**. v. 14, n.26, p.352-362, 2018.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **Handbook of qualitative research**. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2000.

FERREIRA, E.; FRENEDOZO, R. C. Ambientalização—desenvolvendo a Educação Ambiental em espaços formais de aprendizagem. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 4, p. 37591-37604, 2021.

FERREIRA, M. A.; FERREIRA, A. P. D.; NETO, L. G. de M. Aula de campo como instrumento da educação ambiental: uma prática na educação profissional a partir de um guia didático. Educitec. **Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v. 8, n. jan./dez., p. 1-14, 2022.

FINO, C. N. Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal (ZPD): três implicações pedagógicas. **Revista Portuguesa de Educação**, v. 14, n.2, p. 273-291, 2001.

FREIRE, P. **Educação como prática de liberdade** 30. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.

GEORGIN, J.; OLIVEIRA, G. A. Práticas de conscientização ambiental em escolas públicas de Ronda Alta/RS. **Revista Monografias Ambientais**, v. 13, n. 3, p. 3378-3382, 2014.

GOMES, H. J. P.; MEDINA, P. Educação ambiental na escola: uma ação educativa visando o destino correto dos resíduos sólidos. **Revista Monografias Ambientais**, v. 17, n. 12, p. 1-18, 2018.

GUIMARÃES, M. **A formação de educadores ambientais**. Campinas: Papyrus, 2004.

JUNIOR, A. P.; CAMPOS, R. A. S. Análise comparativa das práticas ambientais utilizadas no ensino da Educação Ambiental em escolas públicas. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 13, n. 1, p. 364-396, 2018.

KONDRAT, H.; MACIEL, M. D. Educação ambiental para a escola básica: contribuições para o desenvolvimento da cidadania e da sustentabilidade. **Revista Brasileira de Educação**, v. 18, p. 825-846, 2013.

MARTINS, C. A. S.; GUIMARÃES, D.; GONÇALVES, M. S.; NOGUEIRA, N. O.; AZEVEDO, C. S.; SILVA, C. G.; OLIVEIRA, J. E. Ações de Educação Ambiental em

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Escolas de Ensino Fundamental e Médio do Município de Alegre-ES. **Extensão em Foco**, n. 17, p. 103 – 119, 2018.

MARQUES, G. E. de C.; FERREIRA DE SOUZA, C. B.; MOURA, L. C. Educação ambiental no meio rural: estudo de práticas ambientais em escolas de ensino fundamental na Ilha de São Luís. **Brazilian Journal of Agroecology and Sustainability**, v. 3, n. 1, p. 99-124, 2021

MATOS, J. C. **Cartaz didático**. Cadernos de Estudo. Porto: ESE de Paula Frassinetti. ISSN 1645-9377. N.º4 (2006), p. 93-101.

MEDEIROS, A. B.; MENDONÇA, M. J. S. L.; SOUZA, G. L de; OLIVEIRA, I. P. de A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais. **Revista Faculdade Montes Belos**, v. 4, n. 1, set. 2011.

MENEZES, J. B. F.; CARVALHO, J. L. M.; MARTINS, J. E. Jogos Didáticos Virtuais Como Instrumento Auxiliar No Ensino De Educação Ambiental Dentro Do Contexto Pandêmico. **Revista Docência e Cibercultura**, v. 6, n. 5, p. 478-491, 2022.

KATAOKA, A. M.; AFFONSO, A. L. S.; SOUZA MOSER, A.; FISS, B. K.; MATAKAS, B. G. Reflexão sobre alternativas metodológicas para a inserção da Educação Ambiental crítica no ambiente escolar. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 10, n. 1, p. 1-17, 2017.

MUZOLON, G. B.; DIAS, G. P.; FURUTA, C. R. A. P. Educação ambiental: uma proposta de intervenção pedagógica na reserva ecológica Amadeu Botelho no município de Jaú. **Revista Eletrônica da Educação**, v. 2, n. 2, p. 129-147, 2019.

OLIVEIRA, A. N.; DOMINGOS, F. O.; COLASANTE, T. Reflexões sobre as práticas de educação ambiental em espaços de educação formal, não-formal e informal. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 15, n. 7, p. 9-19, 2020.

OLIVEIRA, F.; PEREIRA, E.; JUNIOR, A. P. Horta escolar, Educação Ambiental e a interdisciplinaridade. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 13, n. 2, p. 10–31, 2018.

OLIVEIRA, E. M. D.; SANTOS, W. M. B.; MORAIS, J. L. D.; BASSETTI, F. D. J.; BERGAMASCO, R. Percepção ambiental e sensibilização de alunos de colégio estadual sobre a preservação de nascente de um rio. **Rev. Eletrônica Mestr. Educ. Ambient.**, v. 30, n. 1, p. 23 – 37, 2013

ONU – Organização das Nações Unidas. **Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)**. Disponível em: <www.onu.org.br/rio20/documentos/>. Acessado em 22 de abri. De 2022.

PEDRON, F. D. A.; DALMOLIN, R. S. D.; AZEVEDO, A. C. D.; KAMINSKI, J. Solos urbanos. **Ciência Rural**, v. 34, p. 1647-1653, 2004.

PISSATTO, M.; MERCK, A. M. T; GRACIOLI, C. R; “ações de educação ambiental realizadas no âmbito de três unidades de conservação do Rio Grande do Sul.” **Revista**

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, v. 5, n. 5, p. 804-812, 2012.

REIGOTA, M. Desafios à educação ambiental escolar. In: JACOBI, P. et al. (orgs.). **Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências**. São Paulo: SMA, 1998. p.43-50.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental**. São Paulo: Brasiliense, 2017.

RODRIGUES, J. C. R. A educação ambiental nas escolas de Santa Catarina. **Revista de educação ambiental**, v. 23, n. 1, p. 140–160, 2018.

SANTIAGO, M. T. L.; SOUSA, D. S.; COSTA, M. C. R.; MENDES, F. R. D. S.; MARINHO, M. M.; VASCONCELOS, S. O. S.; MARINHO, E. S. Educação ambiental nas escolas de ensino fundamental do município de Jaguaruana (Ceará). **Educação Ambiental (Brasil)**, v. 2, n. 1, p. 78-89, 2021.

SANTOS, M. T. L.; COSTA, I. T. C.; DANTAS, Janilo I. M. Pesquisa-Ação: uma análise perspectiva perante a educação ambiental como instrumento. **Diversitas Journal**, v. 5, n. 3, p. 2199–2205, 2020.

SILVA, D. S. C.; SANTOS, M. B.; SOARES, M. J. N. Impactos causados pela COVID-19: um estudo preliminar. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 15, n. 4, p. 128–147, 2020.

SILVA, R. L. P.; LIMA, L. N. F.; SILVA, C.; PARENTE, J. S.; PEIXOTO, R. H. B.; FALCÃO, W. H. R.; OLIVEIRA, W. C. M.; SOARES, R. S. Análise da educação ambiental em contexto escolar: a importância e a metodologia aplicada na educação do meio ambiente. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 11, p. 85593-85604, 2020.

SILVA, F. S.; TERÁN, A. F. Práticas pedagógicas na educação ambiental com estudantes do ensino fundamental. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 13, n. 5, p. 339-351, 2018.

SILVEIRA, D. P.; LORENZETTI, L. Estado da arte sobre a educação ambiental crítica no Encontro Pesquisa em Educação Ambiental. **Praxis & Saber**, v. 12, n. 28, p. 88-102, 2021.

SOUZA, A. P. S.; PEREIRA, J. N. S.; FERREIRA, M. A. F.; SANTOS, N. S.; ALVES. Práticas Educativas E Educação Ambiental: Uma Reflexão Necessária. **Educere**, v. 1, n. 1, p. 17538-17545 , 2013.

TALAMONI, A.C.B.; PERES, W.C.; PINHEIRO, H.M.S. & PINHEIRO, M.A.A. 2018. Histórico da educação ambiental e sua relevância à preservação dos manguezais brasileiros, Cap. 2: p. 57-73. In: Pinheiro, M.A.A. & Talamoni, A.C.B. (Org.). **Educação Ambiental sobre Manguezais**. São Vicente: UNESP, Instituto de Biociências, Câmpus do Litoral Paulista, 165 p.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

TARTARI, D. T.; NUNES, M. C. M.; SANTOS, F. A. S.; JUNIOR, C. A. F.; SERAFIM, M. E. Perda de solo e água por erosão hídrica em argissolo sob diferentes densidades de cobertura vegetal. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 7, n. 3, p. 85-93, 2012.

UHDE, E. M.; UHDE, L. T.; BIANCHI, V.; FERNANDES, S. B. V. Práticas de Educação Ambiental em uma escola de campo. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 16, n. 1, p. 114–129, 2021.

VERDELONE, T. H.; CAMPBELL, G.; ALEXANDRINO, C. R. Trabalhando educação ambiental com turmas do ensino fundamental I. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 6, p. 4675-4687, 2019.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.